

UDK: 632.9:632.934:633.1:8.

MAYLI EGINLER HÁM SALINIŇ ZIYANKESLERI RAWAJLANIW BIOEKOLOGIYASINDAĖI ÓZGESHELİK TAMANLARIN ANIQLAW

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich,
a.x.i. doktori, professor

Reymov Axmet Tólegenovich,
erkin izleniwshi

Sultanbaeva Fatima Árepbay qızı
Qaraqalpaqstan awıl xojalıĖı hám agrotexnologiyalar institute assistent
elmurat1960@mail.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537644>

Annotaciya: Maqalada Qaraqalpaqstan agrobiocenozi sharyatında egilip atırĖan maylı eginler hám salı sortlarında payda bolıp zıyan keltiretuĖın zıyankeslerdiŇ túrlerin, bioekologiyalıq rawajlanıw jaĖdayların anıqlawga arnap alıp barılıp atırĖan ilimiy jumıslar kiritilgen. AlınĖan nátiyjelerinde maylı eginler menen salı ósimligi biocenoziında ushırasatugın zıyankeslerdiŇ ayırmashılıq tamanları, rawajlanıw bioekologiyasındaĖı uqsashlıqlar belgilep alınıp, qarsı gúres ilajların alıp barıw usılları ilimiy jaqdan dálillep berilgen.

Gilt sózler: Dánli eginler, dánli-sobiqlılar, soya, gúnji, zıyankesler, kemiriwshi, sorıwshi, qarsı gúres.

Abstract: This article presents scientific research conducted to identify the types of pests that appear and cause damage in oilseed and rice varieties grown under the agrobiocenosis conditions of Karakalpakstan, as well as their bioecological development patterns. The results highlight the differences among pests occurring in the biocenosis of oil crops and rice, their bioecological development similarities, and scientifically justify methods for pest control.

Keywords: Cereal crops, legumes, soybean, sesame, pests, chewing insects, sucking insects, pest control.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan aymaĖı agrobiocenoziında maylı eginlerden gúnji, ayĖabaĖar dáslepki diyxanshılıq dáwirinen, soya sońĖı jılları, salınıŇ sortları keyingi 50 jıl dawamında egilip kiyatırĖan egin túri esaplanadı. Usınday tarixqa iye bolĖan eginlerdiŇ búgingi kúnge kelip zıyanlı biologiyalıq faktorlarınan esaplanĖan zıyankeslerine qarsı gúres ilajları tolıq islep shıĖılmaĖanlıĖı málim boldı. Sebebi, sońĖı jılları kóplegen atızlarda ósimliklerdiŇ qáwipli zıyankesleri payda bolıp hasıldıŇ tiykarĖı muĖdarı hám sapasına keri tásirlerin tiygizip kiyatırĖanlıĖı anıqlanĖan. Búgingi kúndegi baslı talap, kórsetilgen egin túrleriniŇ egislik maydanların keŇeytiriw, alınatuĖın may zatı muĖdarın hasıldı asırıw esabınan kóbeytip, xalıqtı bahalı may ónimleri menen támiyin etiw bolıp tabıladı. Usınday bir payıtta egin atızlarında kóplegen zıyankesler túrleri payda bolıp, óndirilip atırĖan ónimniŇ muĖdarı hám sapasına unamsız tásirlerin tiygizbekde.

Bunday mashqalalardı unamli sheshiwdiń tiykarǵı jolı, kórsetilgen ósimlik sortları egilip atırǵan atızlarındaǵı tarqalǵan zıyankesleriniń túrlerin tuwrı anıqlap qarsı gúres ilajların ilimiy tiykarda alıp barıw búgingi kúndegi eń aktual másele bolıp turıptı.

Material hám usıllar: Kórsetilgen eginler túrlerinde ushırasatuǵın zıyankes hám olardıń entomofaǵları túrlerin anıqlaw (Adeshkevich, 1983), keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi (Tanskiy, 1988), zıyan keltiriwi boyınsha dominant túrlerine qarsı gúres (Kimsanbaev, 2020; Xwdjaev, 2020) ilajları alıp barılıp, tájiriybelerdı qoyıw, maǵlıwmatlardı statistik analizler qılıw (Dospexov, 1986) usılları járdeminde orınlanıp kelmekte.

Nátiyje hám onı talqılaw: Awıl xojalıq eginleri túrlerine baylanıslı payda bolatuǵın zıyankeslerine qarsı alıp barılatuǵın gúres ilajlarınıń paydalılıq tamanlarınıń támiynleniwi ósimlik-zıyankes arasındaǵı azıqlanıw shınjırına tuwrı baha beriw, usharasatuǵın zıyankesleriniń bioekologiyalıq rawajlanıw ayırmashılıǵındaǵı ózine tán ózgesheliklerin esapqa alıp ilajlardı shólkemlestiriw boyınsha izimiy-izertlew jumısları alıp barılmaqda.

Nátiyjede, aymaǵımızda egilip atırǵan maylı eginler hám salı sortları arasındaǵı biocenozdıń bir-birinen keskin ajıralıp turatuǵın ayırmashılıqlarına beyimlesken zıyankesler atızlarda payda bolıp, zıyan keltiretuǵınlıǵı esapka alındı.

Alıp barılıp atırǵan izertlewlerimiz nátiyjesinde, aymaǵımız sharayatında, insan azıǵı ushın may alınatuǵın egin túrlerinen ayǵabaǵar (*Helianthus annuus* L.), gúnji (*Sesamum indicum* L.), soya (*Glycine hispida* (Mnch) Max.) hám maqsar (*Catramus tinctorius* L.) ósimlikleri tuqımı jerge túsip, hasil jıynap alaman degenshe beyimlesgen zıyankelerden ayǵabaǵar gúbelegi (*Homoeosoma nebulella* Hb.), temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), uzın quyırqlı shekshek (*Tettidonia saundata* Charp.), gúnji zlatkası (*Actaeodera ballioni* Gangl.), saflor shırınjası (*Macrosiphum Jaceae* L.), maqsar shırınjası (*Macrosiphum jaceae* L.), maqsar tamır shırınjası (*Brachyunguis anuraphoides* Nev.), maqsar tamır pilshesi (*Mesogroicus petraeus* Faust.), úlken maqsar pilshesi (*Larinus syriacus* Gyll.), kishi maqsar pilshesi (*Bangasternus orientalis* Cap.), maqsar shubar qanatı (*Chaetorellia carthami* Stack.), maqsar shıbını (*Asanthiophilus helianthi* Rossi.) túrleri ushırasıp, ayırımları tómendegileri ayırıqsha qáwipli esaplanadı.

Ótken úsh jıl dawamında alıp barılǵan baqlawlarımız dawamında ayǵabaǵar gúbelegi egilip atırǵan ayǵabaǵar ósimliginiń 23,5-67,9 % ósimligindegi ortasha 100 ósimlikte 3,4-51,6 dana, gúnji atızlarınıń 5,4-33,6 %, 2,6-14,8 dana, hám shırınjalardıń kóplegen túrleri atızdaǵı ósimliklerdiń 58,7-81,4 % ne deyin

kóbeyip, ayırım topar bolıp jasaytuǵınları japıraqlarınıń payda bolıwına tarqalıp, tez tiri tuwıwı nátiyjesinde úlken zıyan keltiretuǵınlığı esapqa alındı.

Respublikamız sharayatında egilip kiyatırǵan salı (*Oryza sativa* L.) sortlarınń tuqımı egiliwden baslap tolıq pısgenge deyin suwda ósip-rawajlanıw fazalarına beyimlesken zıyankeslerden qalqan tárizli shayan (*Apus cancriformis* Schaff.), leptesteriya qalqan tárizli shayanı (*Leptestheria danalacensis*.), salı shigirtkesi (*Oxya fusovittata*.), salı suw pilshesi (*Hydronomus sinuaticollis* Faust.), salı shıbını (*Cricotopus silvestris*.), qırǵaq shıbını (*Ephydra macellaria* Egg.), arpa shıbını (minyor) (*Hiderllia griseola*) túrleri atızlarda payda bolıp, vegetativ, generativ deneshelerindegi azıqlardı qabıl qılıp ósimliktiń ósip-rawajlanıwına, hasıldarlıǵına kerı tásir etetuǵınlığı anıqlandı. Salı zıyankeslerinen qalqan tárizli shayan, leptesteriya qalqan tárizli shayanı kórip shıǵılǵan atızlardıń 11,5-34,7 % ushırasıp, áwlatlarınń sanı atızdıń 1 m² 2,4-5,1 danaǵa deyin, salı shigirtkesi 1,3- 15,2 % tiń 100 ósimliginde 16,3-42,8 dana, salı suw pilshesi 0,4-11,3 %, 1,1-8,6 dana, salı shıbını hám qırǵaq shıbını 6,3- 21,5 %, 2,7-18,7 danası tarqalıp zıyan keltirip atırǵanlığı esapqa alındı.

Juwmaq hám usınıs: Maylı eginler hám salı atızlarında tarqalǵan zıyankeslerdiń tiykarǵı áwlatlarına qarsı ximiyalıq preparatlar járjeminde gúres alıp barılatuǵınlığı esapqa alındı. Izertlewlerimizde zıyankesler túrleri payda bolıwdan baslap, vegetaciya dáwiri aqırına deyin olardıń sanın tuwrı basqarıw maqsetinde biologiyalıq usıdan nátiyjeli paydalanılıp gúres ilajların alıp barıw kerek ekenligi anıqlandı. Bul ushın ekin túrleri biocenozınıń tiykarǵı elementleri esavplanǵan entomoakarifaglar túrleriniń kóbeyiwine qolaylı imkaniyat jaratıw kerek boladı. Erte báhárden baslap zıyankesler sanı anıqlanıp biolaboratoriyada kóbeytirilip atırǵan altınkóz entomofagin, tarqalǵan zıyankesler sanına baylanıslı gektarına 500-2000 danaǵa deyin tarqatılǵanda, ilajdıń biologiyalıq paydalılıǵı 20-30 kún dawamında 67,8-81,3 % ge jetip, entomofagdıń tábiyǵıy sharayatdaǵı populyaciyası vegetaciya dáwiri aqırına deyin kóbeyip barıp, kórsetilgen zıyankesler sanın tuwrı basqarıw imkaniyatı bolatuǵın ilajlardı óndiriske endiriw ushın usınıs berildi.

Paydalanılǵan metodik kórsetpeler

1. Adashkeevich B.P. Biologicheskaya zashita krestocvetnix ovoshnix kul'tur ot vrednix nasekomix.-Tashkent «FAN»,1983. -188 s.
2. Dospexov B.D. Metodika polevogo opita (4-oe izd.). –Moskva: «Kolos», 1986. –S. 25-340.
3. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni ko'paytirish. –Toshkent: «O'qituvchi», 2000. –B. 3-32.
4. Tanskiy V.I. Biologicheskie osnovi vredonosnoeti nasekomix-M: «Agropromizdat».-1988-S 89-150
5. Xo'jaev Sh.T. Qishloq xwjaligida pesticidlarni ishlatish hamda tadqiqot wtkazish usul va shartlari. –Toshkent: «Zilol buloq» , 2020. –152 b.